

ISSN 1021-0296

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 284

Julio 2023

LISTADO ILUSTRADO DE LOS CALLIRHIPIDAE
(COLEOPTERA: BYRRHOIDEA) DE NICARAGUA

JEAN-MICHEL MAES

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Callirhipis childreni* GRAY: macho de Nicaragua: Rio San Juan: Reserva de Biosfera Indio Maíz (foto J.M. Maes).

LISTADO ILUSTRADO DE LOS CALLIRHIPIDAE (COLEOPTERA: BYRRHOIDEA) DE NICARAGUA

JEAN-MICHEL MAES¹

RESUMEN

Se presenta un listado ilustrado actualizado de las 6 especies de Callirhipidae (Coleoptera: Byrrhoidea) reportadas de Nicaragua.

PALABRAS CLAVE: Byrrhoidea, Coleoptera, Nicaragua.

DOI: 10.5281/zenodo.8110845

ABSTRACT

ILLUSTRATED CHECKLIST OF CALLIRHIPIDAE (COLEOPTERA: BYRRHOIDEA) OF NICARAGUA

An illustrated checklist of the 6 species de Callirhipidae (Coleoptera: Byrrhoidea) actually reported from Nicaragua is presented.

KEY WORDS: Byrrhoidea, Coleoptera, Nicaragua.

¹Morpho Residency, De la Hielera Celsa madia cuadra arriba, 21000 León, Nicaragua, jmmaes@yahoo.com jmmaes@yahoo.com ORCID 0000-0002-5425-3439

INTRODUCCIÓN

Los Callirhipidae o Callirrhipidae, presentan una posición sistemática que parece itinerante, ha sido clasificada clasificada como Rhipiceroidea por Crowson en 1950, luego Crowson en 1971 paso la familia en los Dascilloidea, luego en 1973 los paso a los Artematopoidea; en 1982 Lawrence & Newton mueven la familia en los Dryopoidea, Lawrence 1988 la mueve en los Psephenoidea, Lawrence y Britton 1991 y Lawrence y Newton 1995 la mueven a los Byrrhoidea; Hajek, luego de contar la historia taxonómica de esta familia considera que no es muy evidente su posición y la deja en los Elateriformia (Hajek, 2011). Para fines prácticos deja los Callirhipidae en la superfamilia Byrrhoidea siguiendo a iNaturalist. Los Byrrhoidea incluye también los Dryopoidea, con las familias Byrrhidae, Callirrhipidae, Chelonariidae, Cneoglossidae, Dryopidae, Elmidae, Eulichadidae, Heteroceridae, Limnichidae, Lutrochidae, Psephenidae y Ptilodactylidae.

El género *Callirhipis*, descrito por Latreille en 1829, fue redactado por este autor con una sola R, más tarde otros autores lo escribieron como *Callirrhipsis* con 2 R.

Los adultos miden de 16 a 24 mm. Son alargados, ovalados, cafés, con antenas anaranjadas. Las antenas son flabeladas en el macho y pectinadas en la hembra. Las larvas son parásitos de ninfas de Cicadidae. Los adultos vuelan bien.

Esta lista ilustrada no tiene propósito de revisión, solo actualiza el listado de Maes (1999) y se ilustra con fotografías de la colección del Museo Entomológico de León. En algunos géneros donde se pueden reconocer morfológicamente especies distintas, aunque no identificadas, les asignamos un número, a manera de morfoespecies, dando una imagen un poquito mas realista de la fauna de Elateroidea de Nicaragua.

Para cada especie se incluye el nombre actual, los sinónimos, las citas bibliográficas que mencionan Nicaragua, la distribución global, datos ecológicos (plantas hospederas, presas, enemigos naturales) y una lista de especímenes de Nicaragua revisados o reportados en la literatura.

Los números entre [...] al final de algunas citas de material corresponde a los especímenes y adicionalmente incluidos en iNaturalist. El hecho de incluir los especímenes en iNaturalist permitirá mantener actualizada la nomenclatura y posibilita la corrección de algún espécimen mal identificado.

Con excepción de indicación contraria, los especímenes forman parte de la colección entomológica del Museo Entomológico de León, que será depositada en el Museo Entomológico de la Universidad Nacional Agraria (UNA) en Managua, Nicaragua posterior a la publicación de este documento.

La familia Callirhipidae, como la mayoría de los Coleoptera, no ha sido muy estudiada en Nicaragua. Al igual que para muchas familias de insectos, Biología Centrali-Americana inicia las citas de Nicaragua. Con solo 6 especies conocidas de Nicaragua, la primera fue reportada por Waterhouse en 1877, Champion en 1896 reporta 4 especies más. En este documento se agrega otra más.

LISTADO DE LAS ESPECIES DE NICARAGUA

FAMILIA CALLIRHIPIDAE

Callirhipis carinifer CHAMPION, 1896.

Callirhipis carinifer CHAMPION, 1896:576, lam. XXIV, figs. 6-7 [México].

Distribución: México*, Nicaragua (**reporte nuevo**).

Material examinado:

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Maleconcito, alt. 1000 m, 13.569480, -85.735273, VII-2001, col. M.A. Guatemala (1 ex.) [258].
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Maleconcito, alt. 1000 m, 13.569480, -85.735273, VIII-2001, col. M.A. Guatemala (3 ex.) [260 y 262].
- Nicaragua: Matagalpa: La Dalia: R.S.P. La Sombra, 1200 m, 13.182644, -85.754532, 13° 11N - 85° 45W, 19/21-V-2006, col. J.M. Maes (1 ex.) [273].
- Nicaragua: Jinotega: R.S.P. El Jaguar, 1346 m, 13.237978, -85.052655, UTM 16P 06002629 - 1462653, 13° 14N - 86° 06W, 14/16-IX-2004, col. J.M. Maes (1 ex.) [264].
- Nicaragua: Jinotega: R.S.P. El Jaguar, 1346 m, 13.237978, -85.052655, UTM 16P 06002629 - 1462653, 13° 14N - 86° 06W, 21/23-V-2006, col. J.M. Maes (4 ex.) (1 ex. Col. Didier Dubail ref. 46) [265-266-267].
- Nicaragua: Jinotega: R.S.P. El Jaguar, 1346 m, 13.237978, -85.052655, UTM 16P 06002629 - 1462653, 13° 14N - 86° 06W, 2/4-V-2013, col. J.M. Maes (1 ex.) [268].
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, 1300 m, 12.996111 -85.908330, V-2010, col. J.M. Maes (1 ex.) [271].
- Nicaragua: RACN (RAAN): Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Cola Blanca: Rio Las Latas, alt. 220 m, 14.066667 -84.550000, 14° 04N - 84° 33W, 2-VI-1997, col. J.M. Maes & Blas Hernández, det. *Callirhipis* sp. por Sergio Riese 2000 (1 macho) [256].
- Nicaragua: RACN (RAAN): Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Cola Blanca: Rio Las Latas, alt. 220 m, 14.066667 -84.550000, 14° 04N - 84° 33W, 2-VI-1997, col. J.M. Maes & Blas Hernández (1 ex.) [278].
- Nicaragua: RACN (RAAN): carretera Siuna: empalme Coperna: Puente Baka, alt. 60 m, 13.673579, -84.496712, VI-2009, col. François Lepont (1 ex.) [269].
- Nicaragua: Rio San Juan: Bartola, 10.973594, -84.33802, 10-V-2017, light trap (2 machos, observaciones de “jpbs” en iNaturalist 36911704 - 36765225).

Nicaragua: Chontales [retomado de Biología Centrali-Americana].

Hembra de Jinotega: Cerro Kilambe: Maleconcito [258].

<p>Macho de RACN (RAAN): Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Cola Blanca: Rio Las Latas [278].</p>	<p>Macho de RACN (RAAN): carretera Siuna: empalme Coperna: Puente Baka [269].</p>

Callirhipis cf. carinifer CHAMPION, 1896.

Material examinado:

Nicaragua: Boaco: Tal vez Cerro Musun, alt. 600 m, 12.989167, -85.233604, VII-2011, col. Blas Hernández (localidad puede haber sido confundida con otras muestras) (1 hembra con tibias anteriores diferentes; espécimen destruido por Dermestidae). Boris Buche considera que puede ser otro género o tal vez *Callirhipis carinifer* macho. [255]

Callirhipis childreni GRAY, 1832.

Callirhipis Childreni GRAY, 1832:365, lam. 39, fig.1, lam. 61, fig.1 [Brasil].

+*Callirhipis Childreni* GRAY; Champion, 1896:579-580.

+*Callirhipis Childreni* GRAY; Blackwelder, 1944:305.

+*Callirhipis childreni* GRAY; Maes, 1993:54

+*Callirhipis childreni* GRAY; Hajek, 2011:27.

Distribución: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Brasil*.

Material examinado:

- Nicaragua: Chontales, col. T. Belt (1 macho citado por Champion, 1896).
- Nicaragua: RACN (RAAN): Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Cola Blanca: Rio Las Latas, alt. 220 m, 14.066667 -84.550000, 14° 04N - 84° 33W, 2-VI-1997, col. J.M. Maes & Blas Hernández, det. *Callirhipis carinifer* CHAMPION por Sergio Riese 2000, det *Callirhipis childreni* GRAY por Didier Dubail 2018 (4 ex.) (1 ex col Dubail ref. 45) [248].
- Nicaragua: RACN (RAAN): Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Cola Blanca: Rio Las Latas, alt. 220 m, 14.066667 -84.550000, 14° 04N - 84° 33W, 2-VI-1997, col. J.M. Maes & Blas Hernández, det. *Callirhipis carinifer* por Sergio Riese 2000 (1 macho) [257].
- Nicaragua: RACS (RAAS): Punta Gorda: Pijibay: Barbarino (T3), alt 33 m, 11.472867, -83.887467, 11° 26.913 - 83° 53.030, 18/25-IV-2014, col. Blas Hernández & Eric Van den berghe (2 machos) [254].
- Nicaragua: RACS (RAAS): Punta Gorda: Playa (T1), alt 2 m, 11.508750, -83.780700, UTM 16N 852262 - 1274527, 23/24-IV-2014, col. Blas Hernández & Eric Van den berghe (2 machos, 4 hembras) [252 - 253].
- Nicaragua: Rio San Juan: Casa de MARENA (frente Refugio Bartola), alt. 40 m, 10.972221, -84.33889, 10° 59'41 - 84° 16'38, 4-VI-2002, 40 m, col. Pierre Schmidt & Blas Hernández (1 ex.) [251].
- Nicaragua: Rio San Juan: Reserva de Biosfera Indio Maíz: camp 3, alt. 20-50 m, 11.052658, -83.869521, UTM 17P 0186456 - 1223308, 22/24-IV-2004, col. Marvin Torrez (1 ex.) [263].
- Nicaragua: Rio San Juan: Reserva de Biosfera Indio Maíz: camp 4, alt. 55 m, 10.973333, -84.081111, 10° 58'24N - 84° 04'52W, 14/15-VI-2002, col. Pierre Schmidt & Blas Hernández (1 macho, 1 hembra) [249 - 250].

Macho de RACN (RAAN): Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Cola Blanca: Rio Las Latas [248].

Macho de RACS (RAAS): Punta Gorda: Pijibay: Barbarino [254].

Macho de RACN (RAAN): Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Cola Blanca: Rio Las Latas [257].

Macho de RACS (RAAS): Punta Gorda: Playa [252].

Hembra de RACS (RAAS): Punta Gorda: Playa [253].

Macho de Rio San Juan: Casa de MARENA (frente Refugio Bartola) [251].

Macho de Rio San Juan: Reserva de Biosfera Indio Maíz: camp 3 [263].

Macho de Rio San Juan: Reserva de Biosfera Indio Maíz: camp 4 [249].

Hembra de Rio San Juan: Reserva de Biosfera Indio Maíz: camp 4 [250].

Hembra de Rio San Juan: Reserva de Biosfera Indio Maíz: camp 4 [250].

Callirhipis valida CHAMPION, 1896.

+*Callirrh**hipis valida* CHAMPION, 1896:576-577 [Nicaragua].

+*Callirrh**hipis valida* CHAMPION; Blackwelder, 1944:305.

+*Callirhipis valida* CHAMPION; Maes, 1993:54

+*Callirhipis valida* CHAMPION; Hajek, 2011:55.

Distribución: Nicaragua*, Costa Rica.

Material examinado:

Nicaragua: Chontales, col. T. Belt (1 macho y 1 hembra SYNTYPUS de *Callirhipis valida* CHAMPION, 1896 en British Museum of Natural History).

Ptorthocera calva CHAMPION, 1896.

+*Ptorthocera calva* CHAMPION, 1896:584, lam. XXIV, fig. 27 [Guatemala, Nicaragua].

+*Ptorthocera calva* CHAMPION; Blackwelder, 1944:306.

+*Prothocera calva* CHAMPION; Maes, 1993:54.

+*Ptorthocera calva* CHAMPION; Hajek, 2011:25.

Distribución: México, Guatemala*, Nicaragua.

Material examinado:

- ❖ Nicaragua: Nueva Segovia: Cerro Jesús, 1100/1400 m, 13.969339, -86.177719, 13° 59'00.9" - 86° 11'01.4", 27-V / 3-VI-2011, col. B. Hernández (1 ex.) [274].
- ❖ Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Maleconcito, alt. 1000 m, 13.569480, -85.735273, VIII-2001, col. M.A. Guatemala (1 ex.) [259].
- ❖ Nicaragua: Chontales, col. T. Belt (1 macho SYNTYPUS de *Prothocera calva* CHAMPION, 1896 en British Museum of Natural History).

Nicaragua: Chontales [retomado de Biologia Centrali-Americana].

Nueva Segovia: Cerro Jesús [274].

Jinotega: Cerro Kilambe: Maleconcito [259].

Celadonia laportei ssp. *laportei* (HOPE, 1846).

Callirhipis Laportei HOPE, 1846:181, lam. 13, fig. 1 [“Coban, Colombia” en realidad en Guatemala].

+*Callirhipis Laportei* HOPE var.; Waterhouse, 1877:393.

+*Callirhipis Laportei* HOPE; Champion, 1896:582-583, lam. XXIV, figs. 20-25.

+*Callirhipis Laportei* var. *atripennis* PIC, 1912:5 [basado en la fig. 23 de Champion 1896: Guatemala, Costa Rica].

+*Callirhipis Laportei* var. *juncta* PIC, 1912:5 [basado en la fig. 22 de Champion 1896: México, Nicaragua, Costa Rica].

+*Callirhipis Laportei* var. *testaceipennis* PIC, 1912:5 [basado en la fig. 25 de Champion 1896: Guatemala, Nicaragua, Panamá].

+*Callirhipis Laportei* var. *trinotata* PIC, 1912:5 [basado en la fig. 20 de Champion 1896: Guatemala Rica].

+*Simianides laportei* HOPE; Blackwelder, 1944:305.

+*Simianides laportei* HOPE; Maes, 1993:54

+*Celadonia laportei laportei* (HOPE); Hajek, 2011:37.

Distribución:

- ssp. *laportei*: México, Guatemala*, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, ¿Colombia?
- ssp. *nigroimpressa* PIC, 1950: Panamá*.

Material examinado:

- Nicaragua: Nueva Segovia: Cerro Jesús, 1342 m, 13.969339, -86.177719, 13° 58'57" - 86° 11'14", VI-2013, col. J.M. Maes (1 ex.) [276].
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe: Maleconcito, alt. 1000 m, 13.569480, -85.735273, VIII-2001, col. M.A. Guatemala (1 ex.) [261].
- Nicaragua: León: El Sauce, 13.058055, -86.455624, 4-II-2006, col. Eric Van den Berghe, det. *Simianides laportei* por Boris Büche (1 macho, observación iNaturalist 38085939).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, 30-V-1999, trampa malaise en cultivo de café bajo manejo orgánico, col. J.M. Maes, det. *Callirhipis laportei* var. *atripennis* PIC por S. Riese 2000 (1 macho) [275].
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, 2-VI-1998, trampa malaise en cultivo de café bajo manejo orgánico, col. J.M. Maes, det. Lycidae por Robert Otto 2004, det. *Simianides laportei* por Michael Geiser 2020 (1 macho) [332].
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, 2-VI-1998, trampa malaise en cultivo de café bajo manejo orgánico, col. J.M. Maes, det. Lycidae por Robert Otto

2004, det. *Simianides laportei* por Michael Geiser 2020 (1 hembra) [333].

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, alt. 650 m, 11.825672, -85.988872, 15-VI-1999, trampa malaise en cultivo de café bajo manejo orgánico, col. J.M. Maes, det. *Callirhipis* sp. por S. Riese 2000 (1 ex.) [270].
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, alt. 700 m, 11.840068 -85.992864, 2-VI-1998, trampa malaise en cultivo de café bajo manejo orgánico, col. J.M. Maes, det. *Callirhipis laportei* var. *juncta* PIC por S. Riese 2000, det. *Simianides laportei* por Michael Geiser 2020 (1 hembra) [277].
- Nicaragua: Rivas: Sapoá: Finca Sierra Serena, alt. 50-170 m, 11.232982, 85.559017, 10/11-VII-2014, col. J.M. Maes, det. *Celadonia laportei* por Boris Büche 2022 (3 ej. en col. MEL) [Co-307-308-309]
- Nicaragua: RACN (RAAN): Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya, 250/300 m, 13.77054 - 84.97857, 6/10-V-2011, col. Blas Hernández (1 ex.) [272].
- Nicaragua: Chontales, col.T. Belt (1 hembra citada por Champion, 1896).
- Nicaragua (1 ej. en British Museum, citado por Waterhouse, 1877).

Hembra de Nueva Segovia: Cerro Jesús [276].

Hembra de Jinotega: Cerro Kilambe: Maleconcito [261].

Macho de Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín [270].

Hembra de Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana [277].

Hembra de Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana [277].

<p>Macho de Rivas: Sapoá: Finca Sierra Serena [307].</p>	<p>Macho de Rivas: Sapoá: Finca Sierra Serena [308].</p>
<p>Macho de Rivas: Sapoá: Finca Sierra Serena [309].</p>	<p>Macho de RACN (RAAN): Reserva de Biosfera BOSAWAS: Cerro Saslaya [272].</p>

Celadonia vestita LAPORTE, 1834.

Callirhipis vestita LAPORTE de CASTENAU, 1834:252 [México].

+*Callirhipis vestita* LAPORTE de CASTENAU; Champion, 1896:580, lam. XXIV, figs. 15-16.

+*Callirrhypis vestita* LAPORTE de CASTENAU; Blackwelder, 1944:305.

+*Callirhipis vestita* LAPORTE de CASTENAU; Maes, 1993:54

+*Celadonia vestita* LAPORTE de CASTENAU; Hajek, 2011:56.

Distribución: México*, Nicaragua.

Material examinado:

- ❖ Nicaragua: Chontales, col. T. Belt (1 macho citado por Champion, 1896).

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Sergio Riese, Boris Buche y Michael Geiser su apoyo en la identificación de especímenes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BLACKWELDER R.E. (1944) Dascilloidea (Dascillidae: Artematopinae), Elateroidea. Checklist of the coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies and South America. U.S. Nat. Mus. Bull., 185(2):265, 275-305.

CHAMPION G.C. (1894-1897) Elateridae, Dascillidae (Artematopinae), Eucnemidae (Supplement). Biologia Centrali-Americana. Insecta. Coleoptera. Vol. III. Part 1. pp.258-556, 586-592, 667-670.

HAJEK J. (2011) World catalogue of the family Callirhipidae (Coleoptera: Elateriformia), with nomenclatural notes. Zootaxa, 2914:1-66.

iNaturalist - inaturalist.org [consultado en septiembre 2022].

MAES J.M. (1993) Catálogo de los Eucinetoides y Dascilloidea (Coleoptera) de Nicaragua. Rev. Nica. Ent., 25:51-54.

MAES J.M. (1998) Insectos de Nicaragua. Vol. II. Coleoptera. Secretaría Técnica BOSAWAS, MARENA, Managua, Nicaragua. Pp. 487-1169.

WATERHOUSE C.O. (1877) Descriptions of new species of the coleopterous genus *Callirhipis* (Rhipidoceridae) in the British Museum. Trans. Ent. Soc. Lond., pp.379-393.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Morpho Residency
De la Hielera CELSA, media cuadra arriba
21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327 / (505) 7791-2686
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.